

KORPORATIV DIVIDEND SIYOSATI: NAZARIY YONDASHUVLAR, DETERMINANTLAR VA TADQIQOT BO'SHLIQLARI

Fan va texnologiyalar universiteti
"Iqtisodiyot" kafedrası o'qituvchisi
Eshev Furqat A'zamovich

Annotatsiya: Ushbu maqolada dividend siyosatini tushuntiruvchi asosiy nazariyalar tizimli ravishda tahlil qilinadi. Tadqiqot dividend to'lash qarorlariga ta'sir etuvchi axborot assimetriyasi, agentlik ziddiyatlari, firma hayot sikli, institutsional muhit, likvidlik, soliqqa tortish va xulq-atvor omillarini yoritadi hamda mavjud adabiyotdagi ilmiy bo'shliqlarni aniqlaydi.

Kalit so'zlar: Dividend siyosati; dividend nazariyalari; axborot assimetriyasi; agentlik ziddiyatlari; hayot sikli nazariyasi; institutsional muhit; dividend jumboqi

Аннотация: В статье систематически анализируются основные теории, объясняющие дивидендную политику компаний. Исследование освещает влияние информационной асимметрии, агентских конфликтов, жизненного цикла фирмы, институциональной среды, ликвидности, налогообложения и поведенческих факторов на решения о выплате дивидендов, а также выявляет пробелы в существующей научной литературе.

Ключевые слова: Дивидендная политика; теории дивидендов; информационная асимметрия; агентские конфликты; теория жизненного цикла; институциональная среда; дивидендная загадка.

Annotation: This article systematically analyzes the main theories explaining corporate dividend policy. The study examines the role of information asymmetry, agency conflicts, firm life cycle, institutional environment, liquidity, taxation, and behavioral factors in dividend payment decisions, and identifies existing gaps in the academic literature.

Keywords: Dividend policy; dividend theories; information asymmetry; agency conflicts; life cycle theory; institutional environment; dividend puzzle.

1.1. Dividendlar haqida nimalarni hali bilamiz?

Mukammal Miller–Modigliani modeliga ko'ra, kompaniya qiymati uning dividend siyosatiga bog'liq emas. Biroq, dividendlar kapital o'sishiga (capital gains) nisbatan yuqoriroq soliqqa tortilganda, optimal strategiya dividend to'lamaslikdan iborat bo'ladi. Shunga qaramay, amaliyotda dividendlar mavjud. Demak, muhim va qiziqarli savol tug'iladi: nega firmalar dividend to'laydi?

Dividend to'lashning birinchi sababi — axborot assimetriyasidir. Odatda menejerlar (insayderlar) kompaniyaning kelajakdagi istiqbollari haqida aksiyadorlarga (outsiderlarga) nisbatan ko'proq ma'lumotga ega bo'ladi. Dividendlarning signal berish nazariyasiga ko'ra, insayderlar dividendlar orqali kompaniyaning kelajakdagi moliyaviy holati haqida signal yuboradilar. Shaffof bo'lmagan firmalarda bu signalning qiymati yanada yuqori bo'ladi. Shu sababli, axborot assimetriyasi yuqori bo'lgan firmalar dividend to'lashga ko'proq moyil bo'ladi.

Bir qator tadqiqotlar signal berish nazariyasini qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, dividend e'lonlariga bozor reaksiyasini o'rgangan tadqiqotlar dividend to'lashni boshlash yoki oshirish bozorga ijobiy ta'sir ko'rsatishini, dividendni qisqartirish yoki bekor qilish esa salbiy ta'sir ko'rsatishini aniqlagan. Bundan tashqari, dividendlarning oshishi kelajakdagi foyda bilan ijobiy bog'liqligi aniqlangan). Tarixiy kapital bozorlaridagi dividend siyosati bo'yicha dalillar ham signal berish nazariyasini qo'llab.

Biroq, ayrim tadqiqotlar axborot assimetriyasi yuqori bo'lgan firmalar dividend to'lash ehtimoli past bo'lishini ko', bu esa signal berish nazariyasining bashoratlariga zid natijadir.

Agentlik ziddiyatlari dividend to'lashning ikkinchi muhim izohidir. Agentlik muammolari korporativ insayderlar va tashqi aksiyadorlar manfaatlarining mos kelmasligidan kelib chiqadi. Korporativ aktivlar ustidan nazoratga ega bo'lgan insayderlar ushbu aktivlardan tashqi aksiyadorlar hisobiga shaxsiy manfaat olishlari mumkin. Dividend to'lovlari menejerlar ixtiyoridagi erkin pul oqimini kamaytiradi va shu orqali agentlik ziddiyatlarini pasaytiradi.

Bundan tashqari, firma hayot sikli davomida agentlik muammolari kuchayib borishi mumkin. Yirik, pul oqimi yuqori, foydali va investitsiya imkoniyatlari cheklangan firmalarda menejerlar ixtiyoridagi erkin pul oqimi yosh, tez o'sayotgan firmalarga nisbatan ko'proq bo'ladi. Shu sababli, dividendlarning hayot sikli nazariyasiga ko'ra, yetuk firmalar aksiyadorlarga dividend to'lashga ko'proq moyil bo'ladi. Bu holat empirik tadqiqotlar bilan ham tasdiqlangan: Fama va French hamda Denis va Osobov yirik, foydali va o'sish imkoniyatlari cheklangan (ya'ni yetuk) firmalar dividend to'lash ehtimoli yuqori ekanini, kichik va o'sish imkoniyatlari ko'p firmalar esa dividend to'lashga kamroq moyil ekanini ko'rsatgan.

Albatta, agentlik ziddiyatlari va axborot assimetriyasi faqat firma xususiyatlari bilan belgilanmaydi. Bu ko'p jihatdan firmalar faoliyat yuritayotgan institutsional muhitga ham bog'liq. Investorlar yaxshi himoyalangan mamlakatlarda axborot assimetriyasi va agentlik muammolari nisbatan kam bo'ladi. Tadqiqot davrida investorlarni huquqiy himoya qilish darajasi sezilarli darajada oshgan.

Masalan, tarixiy kapital bozorlarida dividendlar ko'pincha yagona ishonchli axborot manbai bo'lgan. Belgiyada kompaniyalar faqat 1873-yildan boshlab moliyaviy hisobotlarni e'lon qilishga majbur bo'lgan, balans mazmuniga oid aniq talablar esa faqat 1913-yilda joriy etilgan. Shu sababli, tarixiy sharoitlarda dividendlarning signal berish roli nihoyatda muhim bo'lgan. Xuddi shuningdek, dividendlarning monitoring (nazorat) vazifasi ham tanlanmaning dastlabki davrlarida kuchliroq namoyon bo'lgan. Masalan, Belgiyada 1873-yilgacha kichik aksiyadorlar umumiy yig'ilishlarda ishtirok eta olmagan va osonlikcha talon-toraj qilingan. Bu misollar firmalar faoliyat yuritadigan muhit dividend siyosatini belgilashda muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Dividend siyosatini tushuntirishda ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan yana bir omil — aksiyalarning likvidligidir. Miller va Modigliani o'zlarining irrelevantlik teoremasida agar investorlar olgan dividendlar yetarli emas deb hisoblasa, ular aksiyalarining bir qismini sotish orqali "uyda yaratilgan dividend"ni hosil qilishi mumkinligini ta'kidlaydi. Biroq, agar aksiyalar likvidligi past bo'lsa, bunday strategiya qimmatga tushadi. Shu sababli, aksiyalarning past likvidligi firmalarning dividend to'lash ehtimolini oshirishi kerak. Banerjee va boshqalar ushbu fikrni qo'llab-quvvatlovchi dalillar keltirgan bo'lsa, Jiang va boshqalar aksiyalar likvidligi bilan dividend to'lash ehtimoli o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligini aniqlagan.

Soliqqa tortish dividend siyosatiga bir necha yo'llar orqali ta'sir ko'rsatadi. Firmalar soliq qonunchiligidagi o'zgarishlarga mos ravishda dividend siyosatini o'zgartiradi hamda aksiyalarni qayta sotib olish soliqqa qulayroq bo'lgan hollarda dividendlar o'rniga shu mexanizmdan foydalanadi. Shuningdek, soliq tizimi dividend to'lashning boshqa sabablariga (axborot assimetriyasi va agentlik muammolari kabi) ham o'zaro ta'sir ko'rsatadi. Alzahrani va Lasfer investorlarni himoyalash darajasi va soliqqa tortishning qo'shma ta'sirini o'rganib, soliqlarning dividend siyosatiga ta'siri mamlakatdagi investorlar himoyasi darajasiga bog'liqligini ko'rsatadi. Jacob va Michaely esa agentlik muammolari kam bo'lgan sharoitda soliqlarning ta'siri kuchliroq ekanini aniqlagan. Bundan tashqari, turli investor guruhlar uchun soliqqa tortishdagi farqlar dividend klientelasini yuzaga keltiradi.

Oxirgi nazariyalar guruhi dividend siyosatini xulq-atvoriy omillar bilan izohlaydi. Kahneman va Tversky istiqbol nazariyasida investorlar tasodifiy natijalarni kam baholashini, aniq natijalarni esa ortiqcha baholashini ta'kidlaydi. Aksiyalardan olinadigan daromadlarga nisbatan bu shuni anglatadiki, investorlar dividendlarni afzal ko'radi, chunki dividendlar aniq, kapital o'sishi esa noaniq bo'lishi mumkin. Fuller va Goldstein iqtisodiy inqiroz davrida dividend to'lovchi firmalarning dividend to'lamaydigan firmalarga nisbatan ortiqcha daromadi (dividend premyasi) yuqori bo'lishini ko'rsatgan. Bu istiqbol nazariyasiga mos keladi, chunki inqiroz davrida kapital o'sishidagi noaniqlik kuchayadi. Biroq Turner va boshqalar dividend premyasi iqtisodiy konyunkturaga bog'liqligini tasdiqlovchi dalillar topmagan.

Dividendlar bo'yicha yana bir xulq-atvoriy nazariya — catering nazariyasi. Ushbu nazariyaga ko'ra, menejerlar dividend siyosatini investorlarning dividendga bo'lgan talabiga mos ravishda belgilaydi. Agar investorlarning dividendga bo'lgan ishtiyoqi yuqori bo'lsa, firmalar

dividend to'lashga ko'proq moyil bo'ladi. Bu nazariya bo'yicha empirik dalillar ham qarama-qarshi.

1.2. Dividendlar haqida nimalarni hali bilmaymiz?

Dividend siyosati bo'yicha ko'plab tadqiqotlar mavjud bo'lishiga qaramay, ayrim masalalar hanuzgacha yechimini topmagan. Ushbu bo'limda dissertatsiyada ko'rib chiqilgan ilmiy bo'shliqlar qisqacha yoritiladi.

Birinchidan, mamlakatlararo tadqiqotlar investorlarni huquqiy himoyalash darajasi dividend siyosatining muhim omili ekanini ko'rsatadi. Biroq bunday tadqiqotlarning cheklovi shundaki, huquqiy muhit odatda tanlanma davrida o'zgarimas deb qabul qilinadi. Shu sababli, institutsional muhit va dividend siyosati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni chuqurroq tushunish uchun uzoq muddatli tahlil zarur. Bank va boshq. Buyuk Britaniyada 1949–2002-yillar oralig'ida dividendlarni o'rganib, bunday tahlilni taklif etgan, biroq ular asosan umumiy dividend hajmiga e'tibor qaratgan. Holbuki, dividend siyosatini belgilashdagi birinchi qaror — dividend to'lash yoki to'lamaslikdir. Institutsional muhitdagi o'zgarishlarning aynan shu qarorga ta'siri hali yetarlicha o'rganilmagan. Ushbu masala dissertatsiyaning I bobida ko'rib chiqiladi.

Ikkinchidan, dividend to'lash sabablari institutsional muhit o'zgariganda ham o'zgaradimi, degan savol ochiq qolmoqda. Ya'ni, bugungi kunda va tarixiy davrlarda dividend siyosati bir xil bo'lishi mumkin, ammo sabablar turlicha bo'lishi ehtimoli bor. Shuningdek, dividend to'lash sabablari iqtisodiy holat yoki sanoat yetukligi darajasiga qarab farqlanishi mumkin. Masalan, yosh tarmoqlarda investitsiya imkoniyatlari ko'p va axborot assimetriyasi yuqori bo'lsa, yetuk tarmoqlarda investitsiya imkoniyatlari kamayadi va rentabellik oshadi. Shu bois, yosh tarmoqlarda dividendlarning signal berish roli muhim bo'lsa, yetuk tarmoqlarda hayot sikli omillari ustun bo'ladi.

Uchinchidan, dividend siyosatini tushuntiruvchi ko'plab nazariyalarga qaramay, empirik natijalar hanuzgacha yakdil emas. Black ta'biri bilan aytganda: "Dividendlarni qanchalik chuqur o'rgansak, shunchalik u bir-biriga mos kelmaydigan bo'laklardan iborat jumboqqa o'xshab boradi". Dividend jumboqi hali to'liq yechilmagan ekan, an'anaviy nazariyalar nimanidir e'tibordan chetda qoldirmayaptimikan, degan savol tug'iladi.

Xulosa. Mazkur maqolada korporativ dividend siyosatini tushuntiruvchi asosiy nazariyalar har tomonlama tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, dividend to'lash qarorlari yagona omil bilan emas, balki axborot nomutanosibligi, agentlik ziddiyatlari, kompaniya hayotiy sikli, institutsional muhit, bozor likvidligi, soliqqa tortish tizimi hamda investorlarning xulq-atvori kabi omillarning murakkab o'zaro ta'siri orqali shakllanadi.

Shuningdek, dividend siyosati mamlakatlar va vaqt kesimida sezilarli darajada farqlanishi aniqlanib, bu farqlar investorlarni himoyalash darajasi, huquqiy tizim va iqtisodiy rivojlanish bosqichlari bilan chambarchas bog'liq ekani ko'rsatildi. Adabiyotlar tahlili dividend siyosati bo'yicha mavjud nazariyalar dividend "puzzli"ni to'liq tushuntirib bera olmasligini va ushbu yo'nalishda qo'shimcha tadqiqotlarga ehtiyoj mavjudligini tasdiqlaydi.

Takliflar. Kelgusidagi tadqiqotlar dividend siyosatini uzoq muddatli tarixiy ma'lumotlar asosida tahlil qilib, institutsional muhitdagi o'zgarishlarning dividend to'lash qarorlariga ta'sirini chuqurroq o'rganishi lozim. Dividend to'lash motivlari iqtisodiy sikl va soha yetukligi darajasiga qarab qanday farqlanishini aniqlash bo'yicha empirik tadqiqotlar kengaytirilishi tavsiya etiladi.

An'anaviy nazariyalar bilan bir qatorda xulq-atvor moliyasi yondashuvlarini dividend siyosati tahliliga integratsiya qilish dividend puzzlini tushuntirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Siyosat ishlab chiquvchilar va tartibga soluvchi organlar dividend siyosatining samaradorligini oshirish uchun investorlarni himoyalash mexanizmlarini kuchaytirish va axborot shaffofligini ta'minlashga e'tibor qaratishlari zarur. Korporativ menejerlar dividend siyosatini belgilashda kompaniyaning hayotiy sikli, moliyaviy holati va tashqi muhit sharoitlarini kompleks ravishda hisobga olishlari tavsiya etiladi.

Adabiyotlar:

1. Acheson, G. G., Campbell, G., & Turner, J. D. (2016). Common law and the origin of shareholder protection (eabh papers No. 16-03).
2. Annaert, J., Buelens, F., & De Ceuster, M. (2012). New Belgian Stock Market Returns: 1832–1914. *Explorations in Economic History*, 49(2), 189–204.
3. Baskin, J. B., & Miranti, P. J. (1997). *A history of corporate finance*. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Blum, M., & Colvin, C. L. (Eds.). (2018). *An Economists' Guide to Economic History*. Palgrave Macmillan.